

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MA’MUN UNIVERSITETI

“YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING
TASHKILiy-IQTISODIY MEXANIZMLARINI
TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2025-yil 22-fevral

URGANCH – 2025

UO‘K: 338.23:330.15(082)

KBK 65.28+28.080.1

Ya 96

“Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] / “Ma‘mun universiteti” NTM.- Xorazm: Khwarezm publication, 2025.- 590 b.

Hozirgi kunda zamonaviy iqtisodiyotda yashil rivojlanish tamoyillarini tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish ilmiy-amaliy izlanishlarni talab qiladi. Mazkur masala bo‘yicha ilmiy konferensiyalar tashkil etilishi, akademik muhitda dolzarb muhokamalar olib borilishi ushbu yo‘nalishda samarali takliflarni ilgari surishga xizmat qiladi. Ta‘lim tizimida yashil iqtisodiyot tamoyillarini chuqur o‘rganish esa kelajak avlodning ekologik va iqtisodiy tafakkurini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda ilmiy muassasalar va ta‘lim tizimi o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirish dolzarb vazifalardan biridir. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mazkur to‘plamga iqtisodiy va tabiiy resurslardan samarali foydalanish yo‘nalishlari, sanoat va energetika, qishloq xo‘jaligi hamda xizmatlar sohalari muammolarini bartaraf etishdagi yashil yechimlar, atrof-muhit va aholi turmush sifatini yaxshilash masalalariga oid materiallar kiritilgan.

Ma’sul muharrir: DSc., prof. U.R.Matyaqubov

Tahririyat hay’ati: S.O‘.Sharifzoda, E.M.Xudoynazarov, E.B.Ibadullayev
A.B.Sherov, M.M.Matkarimov, F.S.Xolmurodov, S.M.Rahimova, Sh.R.Jumaniyazova

Taqrizchilar: i.f.d., prof. B.Ruzmetov, i.f.d., prof. Z.T.Mamadiyarov

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabr 490-sonli buyrug‘i yig‘ilish bayoni bilan ma’qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma‘mun universitetining 2025-yil 25-yanvar 6-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

ISBN: 978-9910-632-36-5

© “Ma‘mun universiteti” NTM, 2025
© “Khwarezm publication” nashriyoti, 2025

4. Fayziyev, M., Ochilov, Y., Nimatov, K., & Mustayev, R. (2023). Analysis of payment priority for electricity consumed in industrial enterprises on the base of classified tariffs. In E3S Web of Conferences (Vol. 384). EDP Sciences.

5. M.K.Bobojanov, Y.O.Ochilov (2022) konferensiya “Energiya va resurs tejash muammolari” “Elektr energiyasining tabaqalashtirilgan tariflarini aholi turar joy binolari uchun qo‘llash” Toshkent// 256-260 betlar (maxsus son №83)

6. M.M.Fayziyev, M.K.Bobojanov, Y.O.Ochilov (2022) konferensiya «INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR» «Elektr energiya uchun to‘lovlarni tabaqalashtirilgan tariflar asosida to‘lash samaradorligining tahlili» Qarshi/“INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR”/7-10 betlar / sentyabr/ (maxsus son)

7. M.Bobojanov. (2023), Development and Research of Two Speed Motor with Pole-Changing Winding. AIP Conference Proceedings 2552, 050034,

8. M.K.Bobojanov, R.Ch.Karimov, T.H.Qosimov, S.D.Zh.Dzhuraev. (2021), Development and experimental study of circuits of contactless device for automation of compensation of reactive power of capacitor batteries. E3S Web of Conferences, 289, 07012.

KICHIK BIZNESNING TA’MINOT ZANJIRINI RIVOJLANTIRISHDA EKOTIZIMLARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI

*Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Tayanch doktranti*

Annotatsiya. Kichik biznesning ta’minot zanjirini rivojlantirishda ekotizimlardan foydalanish samaradorlik va barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada biznes ekotizimining mohiyati, uning kichik biznes uchun ahamiyati hamda ta’minot zanjirini rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Innovatsion hamkorlik, raqamli texnologiyalar integratsiyasi va resurslarni taqsimlash mexanizmlaridan foydalanish orqali kichik bizneslarning ta’minot tarmog‘ini mustahkamlash yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda ekotizim asosida klasterlash, tarmoq hamkorliklarini shakllantirish va barqaror ta’minot tizimini yaratish usullari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, ta’minot zanjiri, biznes ekotizimi, innovatsion hamkorlik, raqamli texnologiyalar, resurslarni boshqarish, klasterlash, barqaror rivojlanish.

Аннотация. Использование экосистем при развитии цепочек поставок малого бизнеса помогает повысить эффективность и устойчивость. В статье анализируется сущность бизнес-экосистемы, ее значение для малого бизнеса и ее роль в развитии цепочки поставок. Будут рассмотрены пути укрепления цепочки поставок малого бизнеса посредством инновационного партнерства, интеграции цифровых технологий и использования механизмов совместного использования ресурсов. В исследовании будут рассмотрены методы кластеризации на основе экосистем, формирования отраслевых партнерств и создания устойчивой цепочки поставок.

Ключевые слова: малый бизнес, цепочка поставок, бизнес-экосистема, инновационное сотрудничество, цифровые технологии, управление ресурсами, кластеризация, устойчивое развитие.

Abstract. The use of ecosystems in the development of small business supply chains serves to increase efficiency and sustainability. This article analyzes the essence of the business ecosystem, its importance for small businesses, and its role in the development of the supply chain. It examines ways to strengthen the supply chain of small businesses through innovative collaboration, integration of digital technologies, and the use of resource allocation mechanisms. The study highlights methods for ecosystem-based clustering, the formation of network partnerships, and the creation of a sustainable supply system.

Keywords: small business, supply chain, business ecosystem, innovative collaboration, digital technologies, resource management, clustering, sustainable development.

Milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning tanlangan yoʻnalishi, mamlakatning innovatsion rivojlanish yoʻliga oʻtishi munosabati bilan korxonalar oldida ularni barqaror rivojlantirish vazifasi turibdi. Iqtisodiy beqarorlik sharoitida korxonalarda uzoq muddatli oʻrganilmagan, chiziqli boʻlmagan korrelyatsiyalar va tendentsiyalar yuzaga keladi, oʻzgaruvchanlik, yuzaga keladigan va sinergetik taʼsirlar namoyon boʻladi, bu korxonalar rivojlanish traektoriyasining chiziqli emasligini va inqirozlarning muqarrarligini belgilaydi.

Bunday sharoitda mintaqaviy logistika vositalari va usullarini ishlab chiqishning ahamiyati ortib bormoqda, bu iqtisodiy maqsadga muvofiqlik va mintaqalar hamjamiyatining manfaatlarini hisobga olgan holda mintaqaviy taʼminot zanjirlarini shakllantirish boʻyicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Mintaqaviy logistika hududni hudud sifatida oʻrganishning logistikaga yoʻnaltirilgan usullarini birlashtiradi: transport oqimlarini tahlil qilish va rejalashtirish nuqtai nazaridan mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish, ekotizimni takomillashtirish, raqamli logistika imkoniyatlarini oshirish, mamlakat ekologistika infratuzilmasini rejalashtirish va loyihalash [Носов А.Л. 2015].

Yana bir iqtisodchi olimlarimizdan biri mintaqaviy logistika tizimini shakllantirish vositasi sifatida klaster taʼminot zanjiri tushunchasini ilgari surib, kichik biznesni rivojlantirishda taʼminot tizimlarini takomillashtirish, ekotizimlardan foydalanish yoʻllarini ilgari surgan [Слонимская М.А., Веретенникова Е.С. 2022].

Taʼminot zanjiri kichik biznesning samaradorligini oshirish va bozor talablariga tez moslashishida muhim rol oʻynaydi. Zamonaviy ekotizimlar esa bizneslar oʻrtasida hamkorlikni kuchaytirish, xarajatlarni optimallashtirish va innovatsiyalarni jadallashtirish imkonini beradi. Quyida kichik biznesning taʼminot zanjirini rivojlantirishda ekotizimlardan foydalanishning asosiy yoʻllari koʻrib chiqiladi.

1. Raqamli platformalardan foydalanish: taʼminotchilar, ishlab chiqaruvchilar va distribyutorlarni bogʻlovchi B2B onlayn platformalar yaratish, ERP (Enterprise Resource Planning) va SCM (Supply Chain Management) tizimlarini joriy qilish, blokcheyn texnologiyalari orqali shaffoflik va ishonchlilikni oshirish.

2. Kooperatsiya va klaster tizimlari: kichik biznes subyektlarini yagona klaster doirasida birlashtirish, taʼminot zanjiridagi oʻzaro bogʻliq boʻlgan bizneslar oʻrtasida kooperatsiyani rivojlantirish, xomashyo yetkazib berishda mahalliy yetkazib beruvchilar bilan strategik hamkorlikni yoʻlga qoʻyish.

3. Barqaror va yashil taʼminot zanjiri: qayta ishlangan xomashyolardan foydalanish va chiqindilarni kamaytirish, energiya tejamon texnologiyalarni joriy qilish va ekologik mezonlarga mos mahsulot ishlab chiqarish va logistikani optimallashtirish orqali uglerod izini kamaytirish.

4. Moliya va investitsiyalarni jalb qilish: kraudfanding va venture kapital ekotizimlaridan foydalanish, taʼminot zanjirida ishtirok etuvchi bizneslar uchun maxsus kredit va grant dasturlarini jalb qilish, boshqa biznes ekotizimlari bilan hamkorlik qilish orqali yangi moliyalashtirish manbalarini topish.

5. Innovatsiyalar va avtomatlashtirish: IoT (Internet of Things) va AI (Sunʼiy intellekt) yordamida taʼminot jarayonlarini avtomatlashtirish, Big Data va analitika orqali talab va taklifni bashorat qilish, taʼminot jarayonlarida robototexnika va avtomatlashtirilgan ombor tizimlarini joriy qilish.

6. Ijtimoiy tarmoqlar va marketing ekotizimi: mahsulot va xizmatlarni targʻib qilish uchun influencer marketing va sarmoyadorlar bilan ishlash, brend strategiyasini kuchaytirish va mijozlar bilan doimiy aloqada boʻlish, raqamli marketing ekotizimidan foydalangan holda onlayn savdoni rivojlantirish.

Xulosa va takliflar. Kichik biznesning taʼminot zanjirini rivojlantirishda ekotizimlardan samarali foydalanish biznesning raqobatbardoshligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va operatsion jarayonlarni tezlashtiradi. Raqamli texnologiyalar, kooperatsiya, moliyaviy

hamkorlik va ekologik barqarorlikka e'tibor qaratish orqali kichik biznes o'zining ta'minot zanjirini mustahkamlashga erisha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Носов, А. Л. (2015), Инновации в развитии региональной логистической инфраструктуры, Инновационное развитие экономики, 2015, № 1 (25), С. 42–47
2. Слонимская М.А., Веретенникова Е.С. (2022). Концепция кластерных цепей поставок как инструмент формирования региональной логистической системы. вестник витебского государственного технологического университета, № 2 (43), 169-180
3. Яшева, Г.А., Вайлунова, Ю.Г. (2022), Планирование и управление кластерным проектом в контексте турбулентности внешней среды: методический подход, Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, 2022, № 6, С. 68–74.

O'ZBEKISTONDA “YASHIL” LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNING TAHLILIIY KO'RSATKICHLARI

Bakirov Sanjar Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Bank–moliya
akademiyasi tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Maqolada “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasining asosiy yo'nalishlari, sohalari va ularning amalga oshirilishi haqida fikrlar keltirilgan. “Yashil” iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari sifatida energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, iqlim o'zgarishiga moslashish, suvni samarali foydalanish va xalqaro moliya institutlarining “yashil” iqtisodiyotga o'tish bo'yicha moliyalashtirayotgan loyihalariga oid ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: “yashil” iqtisodiyot, “yashil” moliyalashtirish va globallashtirish, BRIKS, (The Green Growth Knowledge Partnership, GGKP).

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления стратегии перехода к «зеленой» экономике, отрасли и особенности их реализации. Устойчивыми направлениями «зеленой» экономики являются повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, адаптация к изменениям климата, эффективное использование воды и информация о проектах, финансируемых международными финансовыми институтами в рамках перехода к «зеленой» экономике.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленое» финансирование и глобализация, БРИКС, (The Green Growth Knowledge Partnership, GGKP).

Abstract. The article discusses the main directions of the strategy for transitioning to a green economy, its sectors, and the specifics of their implementation. The key areas of the green economy include improving energy efficiency, developing renewable energy sources, adapting to climate change, efficient water usage, and information on projects funded by international financial institutions in the context of transitioning to a green economy.

Keywords: green economy, green financing and globalization, BRICS, (The Green Growth Knowledge Partnership, GGKP).

So'nggi yillarda O'zbekiston ob-havo o'zgarishlariga nisbatan zaifligini va mamlakatning chidamlilik indeksi pastligini ko'rsatgan. Bu, o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish va “yashil” iqtisodiyotga o'tish uchun ekologik muammolar va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiruvchi xavf omillari ustida ko'proq ish olib borish zarurligini anglatadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar ijtimoiy va ekologik tahdidlarni hal qilishlari kerak, va bu jarayonda ko'p tomonlama moliya institutlarining roli juda muhimdir. O'zbekiston BRIKSning yangi Taraqqiyot banki bilan ustuvor investitsiya va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun yaqin hamkorlik o'rnatishni rejalashtirmoqda, shuningdek, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot,

Abdusamatov Q., O'smonjonov M. Energetika va industriya sohasidagi yashil yechimlar	383
Amanbayev I., Bekbergenov G'. The impact of the transition to a green economy on the country's economy	385
Arzikulov X. Energetika sohasida aqilli shaharlarning ahamiyati	388
Beysenov K. Sanoat tarmoqlarida "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash davr talabi	390
Bo'riboyeva Z. Mamlakatimizda energiya resurslarini yaratish bilan bog'liq loyihalarini ishlab chiqish va boshqarishdagi mavjud muammolar	393
Fozilov X., Vohidova M. Yashil iqtisodiyot sharoitida energetik resurslar samaradorligi tahlili	395
Hamroyev A., Juraxujayev D. Energetika sohasida innovatsion usullardan foydalanish	398
Isroilov X. Sanoati korxonalarida iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarida aylanma iqtisodiyot o'rni	401
Xolmurotov F. Eksport faoliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari: xorazm viloyati tajribasi	403
Karimboev D. Sustainability in transportation	406
Karimboev D., Baxtiyarova Sh. Transition prospects of sustainable transportation in Khorezm region	409
Zokirova I., Mamatismoilov D. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotini yanada takomillashtirish	411
Mavlanova B., Ravshanbekova M. Erkin iqtisodiy zonalarda yashil iqtisodiyotning ahamiyati	413
Normuratov B., Begimqulov D. Elektr energetika tizimi(eet)da quvvat oqimlarini facts qurilmalari orqali boshqarish	416
Normuratov B., Axmadjonova M. FACTS texnologiyasini qo'llash orqali elektr energetika tizimining dinamik turg'unligini oshirish.	418
Nuraliyeva F., Karimova M. Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish yordamida yashil energiya samaradorligini oshirish	421
Mavlanova B. Mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalar rivoji	423
Shanyazov N. Accelerating green economic transition in uzbekistan: pathways, challenges, and policy recommendations for sustainable development	425
Shovdirov T. Yashil marketing strategiyasi, tushuncha va nazariy qarashlar	428
Xodjaniyazov Sh. Aholi turmush farovonligini oshirishning nazariy uslubiy asoslari	431
Xodjimatov M. Sanoat ishlab chiqarish tizimlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning dolzarbligi	435
Очиллов Ю. Саноат ва энергетика соҳасида яшил ечимлар: формула ва кўрсаткичлар асосида таҳлил	437
Abdavaxobov B. Kichik biznesning ta'minot zanjirini rivojlantirishda ekotizimlardan foydalanish yo'llari	440
Bakirov S. O'zbekistonda "yashil" loyihalarni moliyalashtirishning tahliliy ko'rsatkichlari	442
Irismatov H. Yashirin iqtisodiyot hajmini statistik tadqiqi	444
Jo'raxanov D. Samaradorligi oshirilgan yuqori sezgir bo'yoqli quyosh elementlari yacheykalarini ishlab chiqish orqali yashil energetikani rivojlantirish	447
Nazarov S. Yashil iqtisodiyot sharoitida aloqa xizmatlarining o'rni va ahamiyati	449
Nazarov S. Aloqa xizmatlarini rivojlantirishning ekotizimini ishlash chiqish	451
Nuritdinov B. Sanoat korxonalarida esgga asoslangan innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish	453